

ISHLAB CHIQRISH VA TA'LIM INTEGRATSIYADAGI MUAMMO HAMDA YECHIMLAR

Aminov Shavkatjon Sobir o'g'li

Toshkent amaliy fanlar universiteti

Bank va Moliya kafedrası o'qituvchi

aminovshavkatjon93@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14865196>

Annotatsiya: Mazkur maqolada fanlararo integratsiya, integratsiyalashgan darslarning samaradorligini oshirish, ta'lim prinsiplari hamda integratsiyalashgan o'qitishning o'quvchilar o'quv faoliyatidagi samaradorligi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: pedagogik tizim, nazariy va amaliy, muvofiqlashtirish, bloklashtirish, innovasiya, jarayon

Аннотация: В данной статье говорится о межпредметной интеграции, повышении эффективности интегрированных занятий, образовательных принципах, а также эффективности интегрированного обучения в учебной деятельности учащихся.

Ключевые слова: педагогическая система, теоретическое и практическое, координация, блокировка, инновация, процесс.

Abstract: This article talks about interdisciplinary integration, improving the effectiveness of integrated classes, educational principles, and the effectiveness of integrated teaching in the educational activities of students.

Keywords: pedagogical system, theoretical and practical, coordination, blocking, innovation, process

Bugungi kunda respublikamizda barqaror iqtisodiyotni shakllantirish borasida amalga oshirib kelinayotgan islohotlar o'zining ijobiy natijalarini namoyon etmoqda. Jumladan, qisqa vaqt ichida iqtisodiyotda chuqur tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirish, aholi daromadlarining oshirishini ta'minlash, samarali tashqi savdo hamda investitsiya jarayonlarini kuchaytirish, qishloq xo'jaligini isloh qilish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasini barqaror rivojlantirishda moliyaviy hisobot auditi ularning faoliyatini mustahkamlashda ahamiyatli yutuqlar qo'lga kiritishda asosiy omillardan biri bo'lib kelmoqda.

O'zbekistonning xalqaro iqtisodiy maydondagi nufuzi va mavqei xo'jalik yuyurtuvchi subektlarning moliyaviy hisobotni auditorlik tekshiruvidan utkazishi hamda moliyaviy faoliyatni mustahkamlanishi orqali sezilarli darajada muntazam oshib bormoqda.

Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli. Hozirgi davrda dunyo mamlakatlari ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti o'zining ma'no-mazmuni jihatidan oldingi bosqichlardan keskin farq qiladi. Bunda eng asosiy va muhim jihat – milliy iqtisodiyotlarning tobora integratsiyalashuvi va globallashuvining kuchayib borishidir. Ayni paytda bu jarayonlar xalqaro maydondagi raqobatning ham keskinlashuviga, har bir mamlakatning xo'jalik sube'ktlar moliyaviy o'z mavqeini mustahkamlashi uchun kurashining kuchayishiga ham ta'sir ko'rsatadi.

Biroq, o'z o'rnida ta'kidlash lozimki, jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuv va globallashuvning ijobiy tomonlari bilan bir qatorda ma'lum ziddiyatli jihatlari ham mavjud. Jumladan, turli mamlakatlardagi iqtisodiy rivojlanishning bir tekisda bormasligi, ya'ni korxonalar, tashkilotlarda moliyaviy hisobotlarda aks ettirilgan ma'lumotlarning haqqoniy emasligi, turli faoliyatdan olingan pul mablag'larni noto'g'ri sarflanishi, xalqaro valyuta kredit munosabatlarining buxgalteriya hisobida aniq aks ettirilmaganligi dunyo mamlakatlari o'rtasida ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish jihatidan tafovutlar chiqishiga, jahon xo'jaligining yaxlit tizim sifatida barqaror rivojlanishiga to'sqinlik qiladi.

Shuningdek, mazkur jarayonlarining yana bir xususiyatli jihati – jahonning bir mamlakatida ro'y berayotgan ijtimoiy-iqtisodiy larzalarning muqarrar ravishda boshqa mamlakatlarga ham o'z ta'sirini o'tkazishi hisoblanadi.

Ma'lumki, so'ngi yillarda auditorlik faoliyatini shakllantirish va rivojlantirish bo'yicha qator ijobiy ishlar amalga oshirildi. O'zbekiston Respublikasida 2021 yilda yangi tahrirdagi «Auditorlik faoliyati to'g'risida» gi Qonun qabul qilindi. Ushbu qonunni amalga oshirish, auditorlik xulosalari, soliq va boshqa nazorat organlari tomonidan hisobga olinishini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Auditorlik faoliyatini takomillashtirish va auditorlik tekshirishlarining ahamiyatini oshirish

to'g'risida» gi qarori vaboshqa qator me'yoriy hujjatlar qabul qilindi, Auditorlik faoliyati bilan shug'ullanish huquqi uchun attestatsiya o'tkazish va auditorlik faoliyatini amalga oshirish uchun litsenziya berish tartiblari belgilandi.

Biz mamlakatimiz ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining joriy va istiqboldagi chora-tadbirlarini belgilashda jahon moliyaviy inqirozi oqibatlarining ta'sirini har tomonlama hisobga olishimiz, iqtisodiy rivojlanish dasturlarini ushbu jarayonlar ta'siri nuqtai-nazaridan shakllantirishimiz va ularni izchil amalga oshirishimiz taqozo etiladi.

Mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan har bir ishlab chiqarish korxonalari faoliyatni to'g'ri tashkil etishlari juda muhimdir. Ishlab chiqarish korxonalari faoliyatini muvofiqlashtirishda audit tekshiruvlarini ahamiyati yuqoridir. Sababi,

Korhonalarni moliyaviy holatini doimiy auditorlik nazoratdan o'tkazib turish kelgusida korhonani oldiga qo'ygan strategik maqsadlariga erishishga ko'mak beradi. Barchaga ma'lumki, moliyaviy barqarorlikni ta'minlash doimo qiyin va katta xarajatlar evaziga erishiladigan jarayondir.

Ishlab chiqarish sub'ektlarida bo'limlar faoliyati qat'iy belgilangan normalarga asosan olib boriladi. Lekin ko'plab hollarda mahsulot ishlab chiqarishda belgilangan xarajatlardan chetga chiqishlar yuzaga kelib turadi. Bunday xollar asosan salbiy natijalarga sabab bo'lmoqda. Audit nazorati tizimini doimo mavjud bo'lgan korhonalarda bunday salbiy xolatlar deyarli uchramaydi.

Mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan korxonalarni moliyaviy barqarorligini

ta'minlashda ularni faoliyatini audit nazoratidan o'tkazilishi ta'minlash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Ta'limni tabaqalashtirishda rad etmaydigan, uni to'ldiradigan integratsiya tizimini kiritish yaxlit dunyoqarashga, o'zidagi bor bilimlarini mustaqil tartibga solish va turli muammolarni hal qilishga noan'anaviy yondoshish qobiliyatiga ega bo'lgan bilimdon yoshlarni tarbiyalashga an'anaviy predmetlarga bo'lib o'qitishga nisbatan ko'proq yordam beradi.

Ta'limni integratsiya qilish mohiyati nimadan iborat? Ta'limga bog'liq «integratsiya» tushunchasi 2 ta ma'noga ega:

1. O'quvchida atrof-olam to'g'risidagi yaxshi tasavvur hosil qilish (bu yerda integratsiya ta'lim maqsadi sifatida ko'riladi).

2. Predmetli bilimlarni yaqinlashtirish uchun umumiy platformani topish (bu erda integratsiya - ta'lim vositasi).

Integratsiya ta'lim maqsadi sifatida olam tizimining alohida qismlari bog'liqligini ko'rsatuvchi bilimlarni berish emas, bolani barcha elementlari bir-biriga bog'lik yaxlit olamni tasavvur qilishga birinchi qadamlarida o'rgatish kerak.

Bu maqsadni maktab amalga oshirishi kerak. Integratsiya – predmetli bilimlar chegarasida yangi tasavvurlarni qabul qilish vositasi. Birinchi navbatda tabaqalashni bilimlar orasida bilmagan joylarni to'ldirish, ular orasidagi aloqalarni o'rganish lozim.

Eksperimental natijalar va ularning muhokamasi. Didaktik tizimda predmetlararo asoslashda integratsiyalash o'qituvchi (ta'lim berish) va o'quvchi (ta'lim olish) harakatlarining mos kelishini ko'zda tutadi. Ikkala faoliyat ham umumiy tuzilishga ega: maqsadlar, sabablar, mazmun, vositalar, natijalar, nazorat. Biroq o'qituvchi va o'quvchi faoliyatlarining mazmunida farq bor.

1. Maqsadli bosqichda o'qituvchi umumiy maqsadni qo'yadi. O'quvchilar, o'qituvchi boshchiligida predmetlararo bog'liqliklarini tushunib etishlari, turli predmetlardan kerakli bilimlarni tanlab olishlari kerak, bunda ular o'z e'tibor fikrlarini faqat umumiy bilimlarini o'zlashtirishga emas, balki, ko'chirish, tahlil qilish, shaxsning belgilari, qobiliyat va qiziqishlarining rivojlantirishga qaratishlari kerak.

2. Isbotlash bosqichida o'qituvchi o'quvchilarning dunyoqarashini o'stiruvchi bilimlarga turli predmetlar tushunchalarini umumlashtirishga rag'batlantiradi. O'quvchilar o'z irodalarini, dunyoqarashini kengaytiruvchi bilimlarga qiziqishi yo'naltiriladi.

3. Faoliyatning mazmun bosqichida o'qituvchi yangi o'quv materialini kiritadi, shu bilan birga integratsion dalillar, tushunchalar, muammolar majmui darajasidagi boshqa predmetlardan olingan tayanch bilimlarni jalb qiladi. O'quvchilar umumpredmetli tushuncha, muammolarni umumiy bilimlar darajasida

o'zlashtiradilar.

4. Vositalar tanlash bosqichida o'qituvchi turli predmetlar bilimlarini umumlashtirishga yordam beruvchi ko'rgazmali vositalarni darsliklar, jadvallar, sxemalar, savolnomalar, amaliy vazifalardan foydalanishi kerak. O'quvchilar ko'chirish, umumlashtirish, biriktirish xarakterlarini integratsion masalalarni hal qilishda ko'rgazmali vositalar yordamida bajaradilar.

5. Keyingi bosqich – natija. O'qituvchi ta'lim berish, rivojlantirish, tarbiyalash, maqsadida integratsiyani amalga oshirish uchun pedagogik bilimlarni qo'llaydi. O'quvchi bilimlar tizimida umumlashtirib, ularni amalda qo'llaydi.

6. Nazorat qilish bosqichida o'qituvchi bir-biri bilan bog'langan predmetlarga o'quvchilarning tayyorgarligini baholaydi, nazorat qiladi, o'zlashtirish sifatida baholaydi.

Xulosa: Ta'lim oluvchining bilimini oshirishga, ta'limdagi tor ixtisoslashtirishni yangilashga yo'naltirilgan. Shu bilan birga integratsiya ta'limining klassik o'quv predmetlari o'rnini egallashi kerak emas, u faqat olinayotgan bilimlarni yaxlit bir tizimga birlashtirishi kerak, xolos, Muammoning qiyin tomoni integratsiyaning ta'lim boshidan oxirigacha dinamik rivojlantirishdadir.

Agar boshida «hamma narsa to'g'risida ozgina bilish» lozim bo'lgan bo'lsa, keyinchalik tarqoq bilim na ko'nikmalarni birlashtirish kerak bo'ladi va oxiriga kelib «ozgina narsa to'g'risida hammasini bilish» kerak bo'ladi, ya'ni bu yangi integratsiya darajasidagi ixtisoslashtirishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. . O'zbekiston Respublikasining «Buxgalteriya hisobi to'g'risida»gi Qonuni. Xalq so'zi, 2016 yil.
2. . O'zbekiston Respublikasining «Auditorlik faoliyati to'g'risida»gi Qonuni. Yangi tahriri. Xalq so'zi, 2021 yil.
3. Ahmadjonov K., Yakubov I. Audit asoslari. Darslik. Toshkent. IQTISOD-MOLIYA. 2010 yil.
4. Sobirov.O.O. O'zbekiston Respublikasida auditorlik faoliyatini xalqaro standartlar asosida takomillashtirish. "Innovatsion yondashuv asosida moliyaviy xisobotning xalqaro standartlarini joriy etish" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to'plami. Toshkent, TMI.2022 yil 16 sentabr.
5. . Sobirov O.O. Xo'jalik yurituvchi sub'ektlarda boshqaruv hisobini takmillashtirish yo'nalishlari.i.f.f.d.(PhD) ishi avtoreferati. T:2022yil
6. <https://www.elibrary.ru/defaultx.asp>
7. http://iqtisodiyot.tsue.uz/sites/default/files/maqolalar/16_Sotvoldiyev_N.pdf
8. <http://tmatm.uz/site/wp-content/uploads/2015/09/5.1.-Markazlarga.-UUMTizimli- ta-lil.pdf>
9. <https://lex.uz/docs/5841063?ONDATE=21.04.2022>
10. . https://uz.wikipedia.org/wiki/Bosh_Sahifa
11. . <https://www.iupr.ru/1-92-2022>
12. .<http://tmatm.uz/site/wp-content/uploads/2015/09/5.1.-Markazlarga.-UUMTizimli- ta-lil.pdf>